

Original Research Article

गांधीवादी स्त्रियाचे भारतीय स्वतंत्रय लढ्यात योगदानाचे : एक ऐतिहासिक अवलोकन

डॉ. राजाराम रा. पिंपळपले

विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग, आदर्श महाविद्यालय हििंगोली ४३१५१३ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: drpraju.2006@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

प्राचीन काळापासून भारतीय समाज व्यवस्थेमध्ये स्त्रियांना महत्वाचे स्थान देण्यात आलेले होते. तसेच स्त्रियांना सामाजिक व राजकीय जीवन पद्धतीमध्ये कुटुंब व्यवस्थेला अतिशय महत्त्व दिले जात असे. भारतीय समाज व्यवस्था ही पुरुष प्रधान व्यवस्था अशी होती. त्यामुळे मुलगा जन्माला येणे शुभ किंवा उत्सव प्रिय समजले जात असे. स्त्रियांना त्यांच्या जन्मापासून ते त्यांच्या मृत्यूपर्यंत सर्वच जीवनभर स्त्रियांचे स्थान हे पुरुषापेक्षा कनिष्ठ दर्ज्याचे असे होते. तत्कालीन भारतीय समाजातील सर्वच व्यक्तीला आपनास पुत्र व्हावा असे वाटत होते. आर्याकाळामध्ये पूतरकामविधी केला जात असेअसे अनेक पुरावे वेद साहित्य मध्ये आढळून येतात. आर्यांच्या काही टोळ्यांमध्ये मातृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था प्रचलित होती. तेथे मात्र स्त्रियांना महत्वाचे स्थान होते. आर्यांच्या समाज व्यवस्थेमध्ये पुत्र प्राप्त स्त्रियांच्या कौटुंबिक वर्तमान आदराचे स्थान होते. स्त्रियांच्या वारसा अधिकार नव्हता असे साहित्येत मांडले आहे. तसेच वैदिक काळापासून नियोग पद्धती प्रचलित होती असे दिसून येते.

मध्ययुगीन काळाखंडा मध्ये स्त्रियांचा दर्जा अत्यंत खालावलेला होताअसे दिसून येते. त्या वेळी च्या समाजामध्ये स्त्रियांचे कार्यक्षेत्र हे चूल आणि मूल येवढेच राहिले पाती हा परमेश्वर पाती सेवा हेच मुक्तीचा मार्ग स्वयापकघर हेच तिचे विद्यालय होते. महात्मा बसवेश्वराणी मात्र स्त्रियांना हक्क आणि स्वतंत्र मिळाले पाहिजे अशी अग्रही भूमिका घेतली होती. स्वतंत्र्य, शिक्षण, चर्चा सहभाग, ईश्वर उपासना यांचा आग्रह म. बसवेश्वरानी धरलेला होता. महाराष्ट्रमध्ये वारकरी संप्रदायाने स्त्रियांना बरोबरीचे स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. स्त्री पुरुष समानतावादी तत्वांचा पुरस्कार केला. पुरुषांच्या बरोबरीने आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये कर्तबगारी दाखविण्याची संधी वारकरी संप्रदायाने स्त्रियांना मिळवून दिली होती.

भारतात ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या शासन विवस्थेने व इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या अनेक भारतीय युवकांनी अनेक सामाजिक, धार्मिक सुधारणा घडवून आणलेल्या आहेत. त्या सुधारणांचा परिणाम भारतातील स्त्री जीवनावर होवू लागला. व्यक्ति स्वातंत्र्य, उदारमतवाद या मूल्यांच्या प्रसारामुळे भारतीय समाज जीवनावर अनेक

परिवर्तन होण्यास सहाय्य झाले. 1832 विधवा विवाह कायदा, 1828 सतीबंदी कायदा यामुळे स्त्रियांना सामाजिक स्वातंत्र्य मिळू लागले होते. ब्रिटिश सत्तेच्या विविध सुधारणामुळे विशेषतः स्त्री शिक्षणाच्या पद्धतीने व समाज सुधारकांच्या कामगिरीमुळे स्त्रियांच्या जीवनामध्ये आमुलाग्र बदल घडवून आले. म. फुले पासून इरावती कर्वे पर्यंत अनेकांनी स्त्रियांना जगण्याचे हक्क प्राप्त करून दिले आहेत. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये राणी लक्ष्मीबाई, बेगम हसरत महल यांची कामगिरी उल्लेखनीय आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अंतर्गत चालविण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य लढ्यात अनेक स्त्रियांनी आपला सहभाग नोंदविला आहे.

विषयनिवडीचा हेतु

प्रस्तुत विषयाची निवड करण्यासाठी संशोधनाचा लढ्यामध्ये गांधीवादी स्त्रियांना प्रशिद्धी प्राप्त झाली आहे. ही फक्त पुरुषाचीच मक्तेदारी नव्हती त्यात स्त्रियांचा सुद्धा महत्वाचा वाटा होता अशा महान स्त्रियांनी भारत मातेच्या स्वातंत्र्याकरिता चळवळीत आपले योगदान दिले आहे.

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंधकरिता प्रचलित असलेल्या विविध संशोधन पद्धती चा अवलंब केला आहे.

ग्राहितके

1. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनात गांधीवादी स्त्रियांचा सहभाग होता.
2. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हे मवाळ, जहाल, याच गटातील स्त्रियांनी सहभागी झालेला नसून गांधीवादी स्त्रियांनी सुद्धा केले आहे
3. भारतीय स्वातंत्र्य लढा हा फक्त पुरुषांनीच लढलेला नसून स्त्रियांचा ही तेवढाच वाटा आहे.

तथ्य सकलन

प्रस्तुत शोध निबंधकरिता संदर्भ ग्रंथ, क्रमिक पुस्तके मासिके, इंटरनेट इत्यादि साधनाचे सहाय्य घेतले जाणार आहे.

विषय विवेचन

स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रियांच्या प्रश्नांचा विचार अनेक समाजसुधाकणी केला व त्या प्रश्नाला समाजासमोर मांडले. चार भिंतीच्या मध्ये बदीस्त सलेल्या स्त्रिया जीवनात समाजसुधारकांच्या कार्यामुळे एक आशेचा किरण निर्माण झाला. स्त्रियांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी समाज सुधारकांनी इंग्रजांना कायदे करण्यास भाग पाडले. सामाजिक प्रश्न म्हणून स्त्री प्रश्न सोडविण्यात समाज सुधारक व इंग्रज सरकार यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्याचा परिणम असा झाला की, शतकानुशतके थंड गोळ्याप्रमाणे अन्याय सहन करणाऱ्या माहीलामध्ये प्रतिकाराची भावना निर्माण होवू लागली. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या इतिहासात अनेक महिलांनी काराग्रहतील भिंतीचे जीवन अनुभवले आहे. स्वातंत्र्यासाठी प्राण पनाला लावून भारतीय महिलानी लाठी-काठीचे प्रहार सहन केले. तुरुगात असताना घर, पाती, लहान मुलांचे आजारपणे असे कोणतेही कारण सांगून त्यांनी तुरुंगातून आपली सुटका करून घेतली नाही.

भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनात स्त्रिया व विध्यार्थीवर्ग यांचा मोठे सक्रिय सहभाग राहिला आहे. तथापि राजकीय जागृतीच्या कार्यात स्त्रियांनी येण्यासाठी राष्ट्रसभेच्या नेत्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागले. 1885 मध्ये सर अँलन ह्युम यांनी राष्ट्रसभेच्या उद्धटनाच्या भाषणात स्त्री सहभागाशीवाय कोणतीही राजकीय हक्कांची चळवळ यशस्वि होणार नाही याची जानीव उपस्थितांना करून दिली होती. पुढे 1889 साली राष्ट्रसभेचे मित्रा आणि ब्रिटिश पार्लमेंट सभासद चार्ल्स ब्रंडला यांनी हिन्दी नेत्यांना, विशेषतः पंडिता रमाबाईना पत्रे लिहून राष्ट्रसभेच्या मुंबई अधिवेशनात स्त्रियांनी सहभाग घ्यावा, म्हणून आवाहन केले होते. पंडिता रमाबाईनी त्या आवाहनास प्रतिसाद देवून महाराष्ट्र व बंगालमधून दहा स्त्रियांचा एक गट तयार केला. पं. रमाबाईच्या नेतृत्वाखाली स्त्रिया राष्ट्रसभेच्या अधिवेशनाला हजर राहू लागल्या. पुढे त्यांना पुण्याहून रमाबाई रानडे व विदर्भातून यशोदबाई जोशी यांनी साथ दिली. याच रमाबाई रांनड्यांनी नंतर स्त्रियांना मताधिकार मिळावा म्हणून चळवळ उभारली. 1

म. गांधींनी आपल्या चळवळीत स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने महत्व दिले. त्यांच्या आंदोलनात हजारो स्त्रिया बिंधास्तपणे सहभाजी झाल्या. शिक्षित,अशिक्षित,उच्चभ्रू,सामान्या परंपरणीष्ट महिला ज्या कधी घराबाहेर पडल्या नाहीत आशा महिला म. गांधीजींच्या चळवळीत सहभाजी झालेल्या आहेत. तुरुंग भारती (जेलभरो) मोर्चा, प्रभातफेऱ्या, मिरवणुका इत्यादि कार्यक्रमात स्त्रियांनी सहभाग नोंदविला आहे. असहकार चालवळीतही अनेक सक्रिय माहीयला होत्या. यामध्ये सरोजिनी नायडू यांनी धरासणा सत्याग्रहाचे नेतृत्व करित होत्या.कमलादेवी,हंसा मेहता,जयश्री रामजी, अरुणा असफअली, अनुसायाबाई काळे,इत्यादि महिला नेत्या गांधीजींच्या बरोबर आंदोलनात होत्या. म. गांधीमुळे भारतीतील स्त्रीवाद राजकरणाला नीचीत दिशा प्राप्त झाली. त्यामुळे तेथील स्त्रीवादी आंदोलन पुरुषांच्या विरोधात कधीही नव्हते हे शिद्ध होते. स्त्रियांना स्वाताःच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली.स्त्रियामध्ये अनयाविरुद्ध बोलण्याचे धाडस त्यांच्यात समाजसुधारकाणी निर्माण केली. त्याचाच परिणाम असा झाला की, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात स्त्रियांनी पुढाकार घेतला. ह्या स्त्रिया खलीलप्रमाणे आहेत. स्वरूप रानी, कस्तुरबा गांधी,सरोजनि नायडू,अरुणा असफअली,मादाम भिकजी कामा,सरलादेवी चौधरी,भगिनी निवेदिता, विजयालक्ष्मी पंडित,कमला नेहरू,कमलादेवी चिट्टपाध्याय याशिवाय राणीगिडाला,उषा मेहता, नेलीसेन गुप्त आशा कितीतरी देशभक्त व कर्तबगार स्त्रियांची नावे भारतीया स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या इतिहासात गौरवाने लिहिली गेली आहेत.

दुर्गाबाई देशमुख - भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत व्हराडची वाघीण म्हणून ओळख,स्पष्ट महिला संघटक, हरिजन सेवक संघाचे अध्यक्ष म्हणून कार्य केले प दारू विरोधात विदर्भात निदर्शने करून सत्याग्रह मध्ये सहभाग घेतला होता महात्मा गांधीजींच्या विचारांची कास धरून स्वदेशीचा प्रचार करून त्याने 1930,1932, 1942 मध्ये कारावासही भोगला

2

पद्मावती हरोलीकर - महात्मा गांधीजींच्या आदेशानुसार संपूर्ण भारतात विनोबा भावे यांच्या नेतृत्वा खाली संपूर्ण भारतभर वैयक्तिक सत्याग्रह सुरु करणात आले होते या कार्यात महाराष्ट्रतील अनेकांनी सहभाग घेतलाहोता.1940 मध्येपद्मावती हरोलीकरया पहिल्या महिलेने भाग घेतला होता 3

येसूबाई सावरकर - इ.स 1885 मध्ये नाशिक येथे फडके कुटुंबात जन्म झाला. क्रांतिवीर बाबारावजी सावरकरांची यांच्याशी लग्न झाल्यानंतर क्रांतिवीर बाबाराव सावरकर, क्रांतिवीर विनायक सावरकर क्रांतिवीर नारायण सावरकर यांनी स्वतःला स्वातंत्र्य चळवळीत झोकून दिल्यामुळे मित्रमेळा व अभिनव भारत या संघटनेचे कार्य त्यांनी प्रत्यक्ष पाहिले होते तसेच त्यांनी स्वदेशी चा प्रचार व प्रसार केला त्याच बरोबर त्यांनी पोलिसांच्या धाडी ना तोंड देणे व आत्मनिष्ठ युवती सांग या माध्यमातून कार्य केले होते. त्यावेळी क्रांतिकारकांच्या घरात सरकारने बंदी घातलेली पुस्तके, सुरे, बॉम्ब, कृतिपुस्तिका अशा आक्षेपहार्य वस्तू असत पोलिसांच्या धाडी च्या वेळी या वस्तू शेजारी-पाजारी नेऊन ठेवणे किंवा नष्ट करणे ही कामे येसूबाई सावरकर यांनी केले होते. एकदा नव्हे तर अनेक वेळा अतिशय थंड व शांत डोक्याने त्यानेही कार्य हाती घेऊन पूर्णत्वास नेले होते. आत्मनिष्ठ युवती समाज मार्फत त्यांनी कार्य केले त्यांच्या या प्रयत्नामुळे या गटांच्या चळवळीत महाराष्ट्र मध्ये प्रामुख्याने नाशिकमध्ये वाढलेली होती.नाशिकच्या आजूबाजूच्या भागात भ्रमण करून स्त्रियांनी स्वदेशीचा स्वीकार करावा, परदेशी वस्तू वापरतात देऊ नयेत, यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले होते. .येसूबाई सावरकर या एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर त्यांनी स्वदेशीचे व्रत घेऊन त्याचे विस्तारतेचे कार्य हाती घेतले होते आयुष्याच्या कधीच त्यांनी राष्ट्रीय आंदोलनाचे कार्य सोडले नाही त्या आजारी पडल्या त्यांचे सर्व अंग सुजले होते अशावेळी त्यांच्या हातातील बांगड्या त्यांना काढाव्या लागल्या होत्या सुवाशिनीने बांगड्या विना राहू नये असे त्या वेळी समजत होते त्यांनी मोठ्या परदेशी बांगड्या न घालता कळ्या मण्याची माळ तयार करून हातात परिधान केली होती .वि.दा. सावरकर यांच्या जन्मठेप झालेली असताना सुद्धा त्यांनी आपली स्वदेशी व राष्ट्रप्रेमाचे कार्य अखंडपणे चालू ठेवले होते 4.

कैप्टन कल्याणी सय्यद - हिंदुस्थानी सेविका दलाची कैप्टन म्हणून त्यांनी कार्य केले होते त्यांच्या त्या दलामध्ये अनेक महिलांनी आपला सहभाग नोंदविला होता या मध्ये कृष्णा सरदेसाई कावेरी चोधरी या सार्या अनेक महिलांच्या साहाय्याने त्यांनी भारतीय स्वतंत्र चळवळीत योगदान दिले होते 5

राजमती पाटील - महाराष्ट्राच्या सातार येथे प्रती सरकारचे नेतृत्व क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचे लाभले होते. ऑगस्ट 1942 रोजी सोलापूर येथे राजमती पाटील यांनी भारतीय झेंडा फडकला होता म्हणून त्यांना तुरुंगावास झाला होता राजमती पाटील या येरवडा जेलमधून सुटल्यानंतर त्यांनी क्रांतिकारी गटांची त्यांनी स्थापना केली होती. मार्फत क्रांतिकारकांना शस्त्रास्त्रे पुरवणे, क्रांतिकार चळवळीच्या कार्याला प्रेरणा देणे अशी ही कामे त्यांनी पूर्णत्वास नेले 6

यशोदाताई कोतवाल, गंगुबाई मुळे व सुशीला ताम्हाने-महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वा खाली सविनय कायदेभंग चळवळ सुरु होती यामध्ये अनेक महिलांनी सहभाग नोंदविला होता त्या महिला चे नेतृत्व कस्तुबा गांधी यांनी केले होते या वेळी यशोदाताई कोतवाल, गंगुबाई मुळे व सुशीला ताम्हाने या सर्व महिलांनी ठाणे जवळील कळवा येथे सहभाग नोंदविला व भारतीय आंदोलन यशस्वी केले होते. तसेच त्यांनी स्वदेशी चळवळीत पण आपला सक्रीय सहभाग घेतला होता 7

कमला देवी चटोपाध्याय - 1942 आंदोलनात सहभाग घेऊन मा. गांधीजीने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी मुंबई येथे मिठाचा कायदा मोडला व त्यांनी मुंबई येथील समुद्राचे पाणी जमा करून त्याचे मीठ बनवले व त्याची विक्री केली व सरकार विरुद्ध आंदोलन केले 8

काँ लीलाताई पाटील- कुंडल येथील स्त्रियांच्या क्रांतिकारक दलाचे त्यांनी नेतृत्व त्यांनी केले अमळनेर कचेरीवर नेलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी मारहाण केली त्या मोर्चात लीलाताई पाटील या सर्वात पुढे राहून नेतृत्व करित होत्या त्या घटनेत पोलिसाकडून मारहाण झाल्या मुळे त्यांचा गर्भपातही झालेला होता. या मोर्चात नेतृत्व व सहभागी झाल्यामुळे त्यांना येरवडा तुरुंगात ठेवले होते जळगाव स्टेशन जाळल्याचे आरोपावरून त्यांना सहा ते सात वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा ही झाली होती मात्र त्यांनी पोलिसांना चकवा देऊन त्या भूमिगत राहून कार्य केले त्या भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत इंग्रजांच्या हाती 9

कृष्णाबाई व इंदिरा बाई राव-महाराष्ट्रातील या महिलेने भारतीय स्वातंत्र्य चळवळी मध्ये सक्रीय सहभाग घेतला होता त्यांनी देशसेविका संघा मार्फत सुत कताई स्वदेशीची प्रदर्शने भरविणे खादी विकणे तसेच सरकार विरुद्ध निदर्शनात आपला सहभाग नोंदविला होता 10

अनुयासबाई काळे- अनुसया बाई काळे काँग्रेसच्या स्वयंसेविका म्हणून प्रथम त्यांनी प्रचाराचे कार्य हाती घेतले होते प्रभावी वक्तृत्व कलेमुळे त्यांना ज्ञाशीच्या राणी असेही संबोधले जात होते. विदर्भातील सविनय कायदेभंग चळवळीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे 1942 छोडो भारत आंदोलन भाग घेतल्याबद्दल त्यांना अटकही झाली होती त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना झालेली फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी म्हणून स्थापन झालेल्या समितीच्या अध्यक्षा होत्या अनुसयाबाई ने प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून सात जणांची फाशी शिक्षा रद्द केली होती असहकार आंदोलन 1919-21 सत्याग्रह- सहकार आंदोलनाद्वारे विधिमंडळ निवडणुकांवर बहिष्कार परकीय शाळा-कॉलेज वर बहिष्कार विदेशी दारू कपड्यावर अविष्कार या आंदोलनात कस्तुरबा गांधी व अनेक स्त्रियांच्या त्या सहभागी झाल्या होत्या त्या सर्व भागांमध्ये अनुसयाबाई काळे नाही आपला सहभाग नोंदविला होता इ स 1942 च्या आंदोलनात सहभाग- 9 ऑगस्ट 1942 रोजी गांधीजी व त्यांचे आलो यांना कैद झाली त्या वेळी कळसुबाई काळी मी आपली असहकार आंदोलनात आहे आपला सहभाग नोंदविला होता गांधीजींचे आदेशाचे पूर्णपणे पालन करून हे आंदोलन त्यांनी चालविले 11

कमलाताई होस्पेट - नागपूर येथील सुतिकागृहाची स्थापना करून खादीचा प्रसार व प्रचार करण्याचे कार्य हाती घेतले त्याचबरोबर तत्कालीन असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनातील क्रांतिकारकांना भूमिगत राहून मदतही केली व त्यांना शस्त्रास्त्रे पुरविणे व त्यांना काहीलागणाऱ्या साहित्यांचा पुरवठा करण्याचे कार्य कमलाताई होस्पेट यांनी पूर्णत्वास नेले होते 12

गोपिकाबाई कन्नमवार चंद्रपूर जिल्ह्यात मध्ये इ.स.1932 मध्ये कायदेभंग चळवळ मध्ये त्यांनी सहभाग नोंदवला होता तसेच तत्कालीन जंगल सत्याग्रह मध्ये त्यांचा सहभाग होता त्या कृती मुळे त्यांना अटकही झाली व जवळपास अडीच वर्षांची सक्तमजुरी त्यांना भोगावी लागली चिमूर येथे त्याने तर खादी संघाची स्थापना करून त्यामार्फत तर खादी संघाचे कार्य चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये विस्तारित केले व राष्ट्रीय आंदोलनात आपला ठसा उमटविला **13**

अवंतिकाबाई गोखले - इ स 1918 सालीचा हिंदी महिलासमाज मार्फत त्यांनी महिलांना शिवणकाम विणकाम ग्रंथालय सुविधा ई चे शिक्षण दिले व हिंदी महिला समाजात खादी विषयक जागृती केली त्यांनी **वुमन अंड नेशन** या विषयावर थोर व्यक्तीचे व्याख्यान व स्त्रियांमध्ये जागृती करण्यासाठी असे कार्य त्यांनी हाती घेतले होते इ.स.1924 मध्ये मुंबई महापालिकेत पहिल्या महिला सदस्य म्हणूनही त्यांनी भूमिका निभावली होती.इ.स.1930 मध्ये झालेल्या सविनय कायदेभंग चळवळीत महात्मा गांधीजी यांच्या अदेशान्वे त्यांनी मिठाचा कायदा मोडून या आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवला होता. तसेच नेतृत्वही केले होते पुरुषांच्या बरोबर त्यांनी खांद्याला खांदा लावून स्वदेशी वापरासंबंधी जनतेमध्ये जागृती केली अवंतिकाबाई यांनी खादीचा प्रसार व साक्षरता प्रसार हे दोन कामे स्वतः हाती घेऊन या कार्याला पुढे नेलेहिंदी महिला समाजातर्फे 1932 पर्यंत त्यांनी कामे केली 6 जानेवारी रोजी मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी अवैध आहे असे जाहीर करण्यात आले होते आणि अनेक नेत्यांना अटक सत्र सुरु झाले होते अवंतिका बाई गोखले यानाही अटक झाली होती. हिंदू महिला समाजा मार्फत त्यांनी खादी प्रसार, स्त्री शिक्षण व्यावसायिक शिक्षण. अस्पृश्यता नष्ट करणे. सूतकताई करणे, इत्यादी कार्य हाती घेऊन भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आपला सहभाग नोंदवूनमहत्वाची भूमिका बजावली होती **14**

1920 च्या मं. गांधीजींच्या असहकार चालवलीपासून स्त्रियांच्या स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभाग वाढत राहिला. मुंबईच्या अवंतीबाई गोखले या गांधीजींच्या महाराष्ट्रातील पहिल्या शिष्या झाल्या. त्यांच्या चमपारण्या सत्याग्रहात त्या सामील झाल्या होत्या. अवंतीबाईंनी 1928 सालीच हिंद महिला सभेची स्थापना केली होती. याच अवंतीबाईने 1930 च्या मिठाच्या सत्याग्रहात मराठी महिलांच्या तुकडीचे नेतृत्व केली होती. 1930 ते 1940 च्या कालखंडात स्त्री वर्गात मोठी सामाजिक व राजकीय जागृती झाली. स्वदेशीचा पुरस्कार, परदेशी मालावर बहिस्कर, दारूच्या दुकानासमोर निदर्शने, प्रभात फेरी, झेंडावंदण सुतकताई, साक्षरता प्रसार इत्यादी अनेक कार्यक्रमात आता स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने कार्य करू लागल्या. घरदार सुखी संस्कार सोडून ज्या स्त्रियांनी मातृभूमिस मुक्त करण्यासाठी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून राष्ट्रीय आंदोलनात धैर्याने व चिकाटीने योगदान दिले. त्याचे जाहीर कौतुक पं. नेहरूंनी 1933 मध्ये राष्ट्रीयसभेच्या अधिवेशनात एका ठरावाद्वारे केले. महाराष्ट्रामध्ये स्त्रियांच्या अनेक संघटकाचा उदय या कालखंडात झाला. श्रीमती हंसा मेहता, आवंतबाई गोखले, जयश्री रामजी प्रभूतींच्या देशसेविका संघ, कॅप्टन कल्याणी सययद यांचे हिंदुस्तानी सेविकादल, जानकीबाई आपटे यांचा हिंद सेविका संघ. इत्यादी आहेत

1942 ते 1947 स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात घराबाहेर पडल्या आणि विविध संघटनांच्या माध्यमातून त्यांनी देशसेवीची बहुविद्धा कार्य केली. मोर्चे निदर्शनापासून ते भूमिगताना मदत कार्यपर्यंत स्त्रियांनी व शाळा कॉलेजमधील मुलीने अनेक भूमिका निभावल्या. महाराष्ट्रतील सातारा जिल्ह्यातील प्रतीसारकरमध्ये स्त्रियांची एक सेना होती व तिचे नेतृत्व खानदेशातून आलेल्या लीलाबाई पाटील या भूमिगत कार्यकर्ता होत.

निष्कर्ष

१. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याने कर्तबगार महिलानी सहभाग नोंदविला होता
२. भारतीय आंदोलनात स्त्रियांनी कुशल नेतृत्व व आपली समानता पूर्वी योगदान
३. भारतमातेसाठी दिले
४. भारतातील ब्रिटीशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त करण्यासाठी स्वतः च्या प्रणाची

५. आहुति स्त्रियांनी दिली होती
६. भारतीय रूढी परंपरा मध्ये भारतभूमीला मुक्ति मिळवून देण्याकरिता महिलांनी
७. योगदान दिले आहे.
८. भारतीय गांधीवादी चळवळी मध्ये स्त्रियांनी आपले योगदान दिले त्याची त्याची
९. नोंद घेण्यात आली नव्हती

संदर्भ सूची

१. डॉ. सौ. पद्मजा पाटील, डॉ. सौ. शोभणा जाधव – भारतीय इतिहासातील स्त्रिया, फडके प्रकाशन, कोल्हापूर 12, प्रथमावृत्ती मार्च 2007, पृष्ठ क्रं 128,129
२. डॉ. सुषमा देशपांडे – भारतीय इतिहासातील स्त्री आणि कर्तृत्व – विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगपुरा औरंगाबाद जानेवारी 2019 पु क्र 229
३. किता पु क्र 267
४. किता पु क्र 265
५. डॉ.अनिल कठारे – भारतीय चळवळीचा इतिहास – एज्युकेशनल पब्लिकेशन औरंगाबाद जून 2013
६. डॉ. सुषमा देशपांडे – भारतीय इतिहासातील स्त्री आणि कर्तृत्व –विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगपुरा औरंगाबाद जानेवारी 2019 पु क्र 264
७. किता 243
८. <https://shodhgangotri.inflnnet.ac.in> - भारतीयस्वातंत्र्य लढ्यात महाराष्ट्रातील निवडक स्त्रियांचे
९. योगदान बाबनकर रवी Ph.D work
१०. डॉ. सुषमा देशपांडे – भारतीय इतिहासातील स्त्री आणि कर्तृत्व – विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगपुरा औरंगाबाद जानेवारी 2019 पु क्र 267
११. किता पु क्र 246, 267
१२. डॉ. सुषमा देशपांडे – भारतीय इतिहासातील स्त्री आणि कर्तृत्व – विद्या बुक्स पब्लिशर्स औरंगपुरा औरंगाबाद जानेवारी 2019 पु क्र 265

१३. किता पु क्र 245

१४. किता पु क्र , 267

१५. <https://shodhgangotri.infilnent.ac.in> - भारतीयस्वातंत्र्य लढ्यात महाराष्ट्रतील निवडक स्त्रियांचे

१६. योगदान बाबनकर रवी Ph.D work